

**MEMORIA PRELIMINAR-FINAL DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
PREVENTIVA DE CONTROL ARQUEOLÓGICO DE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE
CAMBRILES EN CASTELL DE FERRO (GUALCHOS, GRANADA)**

CARLOS ALBERTO TOQUERO PÉREZ

DOI: 10.5281/zenodo.10539958

CASTELL DE FERRO (GUALCHOS)

DICIEMBRE 2023

MOTIVACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

La intervención viene motivada por el proyecto de consolidación y restauración de la Torre de Cambriles sita en el cerro de Cambriles en el municipio de Gualchos dentro del núcleo de Castell de Ferro ante el proyecto de consolidación y restauración de dicha torre. La intervención que se proyecta realizar por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Gualchos a la empresa JUMASUR RESTAURACIONES S.L., se inserta en los trabajos necesarios de vigilancia arqueológica ante la restauración y consolidación de la Torre durante las labores de seguimiento de las obras. Por tanto, ante estos supuestos, y siguiendo la legislación andaluza, se propone una intervención arqueológica preventiva mediante control y seguimiento de las obras a realizar que garantice la protección de los restos existentes, y en el caso de que se localicen elementos de interés arqueológico proceder a la paralización de los trabajos y a la adopción de las medidas pertinentes de protección e investigación de los mismos. De esta manera, se controlarán los trabajos de consolidación y restauración de la Torre de Cambriles.

Dicha intervención va a ocupar 28,27 m². Dado que la Torre de Cambriles es un sistema defensivo de la línea costera del Reino de Granada y ante la consolidación y restauración que se prevé de esta torre, los objetivos de la presente intervención son:

- Asesorar a la dirección facultativa y aportar datos para la evaluación de los niveles arqueológicos que pudiesen verse afectados por la ejecución del proyecto arquitectónico.
- Controlar y seguir las labores durante la ejecución de la obra de conservación para que no se vea afectado los restos arqueológicos.

Las medidas a realizar durante las obras son las siguientes:

- Limpieza y eliminación de suciedad, restos de escombros, excrementos de paloma, etc. Se realizará mediante procedimiento manual y herramienta auxiliar de remoción y recogida de restos; palas y herramientas de recogida, cepillos de tamaño y dureza de cerdas variable, aire comprimido con presión ajustada para remoción de polvo y pequeñas partículas sueltas, combinado con aspiración de aire. Recogida y depósito en contenedor adecuado. Ajustando procedimiento la naturaleza de la superficie a tratar para evitar la erosión.
- Eliminación de plantas enraizadas en mampostería y mortero. Se actuará con procedimiento manual y químico.
- Limpieza y eliminación de restos de hongos, plantas inferiores, líquenes, u otros restos orgánicos activos de naturaleza similar (limpieza mecánica y química).
- Eliminación de morteros de cemento o similares.
- Eliminación de anclajes del tendido eléctrico.
- Limpieza de superficies pintadas y/o encaladas mediante la aplicación de chorro de arena en seco con presión y abrasivo adecuado a la naturaleza de la superficie tratada para evitar erosiones.

- Tratamiento de superficies afectadas por disgregación, arenizado y/o pulverulencia de piedra, morteros o ladrillo, se limpian mediante procedimiento manual con cepillado de dureza de cerdas adecuadas a la consistencia de la superficie a tratar.
- Eliminación de sales solubles.
- Consolidación de superficies afectadas por disgregación o debilitamiento.
- Reintegración volumétrica, cromática y texturizada mediante reposición de morteros y ocasionalmente otros elementos de naturaleza análoga al material constructivo original que lo requieran.
- Impermeabilización de cubierta a base de mortero de cal evacuando agua de manera original y limpieza de caño de desagüe existente en alzado este.
- Rellenado de habitáculo abierto en planta baja.
- Fabricación e instalación de cancelas de forja.
- Redes para control de aves.

CONTEXTO HISTÓRICO

La Torre de Cambriles se localiza en el municipio de Gualchos, cabeza del municipio de Gualchos dentro del núcleo de Castell de Ferro, en la costa de la provincia de Granada. Esta torre se sitúa muy próxima a la línea de costa y actualmente se encuentra plenamente inserta en el casco urbano. Está declarada como BIC desde 1985.

Se trata de una atalaya costera de planta circular y desarrollo ligeramente troncocónico, con unos 9,5 m. de altura aproximadamente. Presenta una fábrica de mampostería y mortero de cal, siendo maciza a excepción del tercio superior, donde se sitúa una estancia, actualmente inaccesible. Tiene dos aberturas, una en el frente norte y otra en el sur. La primera es una puerta-ventana, realizada en ladrillo y rematada con un arco rebajado del mismo material, fábrica que se encuentra bastante perdida. Encima de ella se localizan dos ménsulas sobre las que se disponía un matacán. La segunda es una pequeña abertura que mira al mar, que parece tratarse de una ventana. Cuenta con una terraza, rematada por los restos de un parapeto aspillero, construido en mampostería, y que podría tratarse de un añadido posterior. En lo referente a su cronología, existen dudas sobre su origen, pues bien podría tratarse de una construcción medieval, esto es, nazarí, o bien puede corresponder a los primeros tiempos castellanos, a comienzos del siglo XVI.

El lugar objeto de nuestro estudio se encuentra dentro del complejo o manto Alpujarride que se ubica en el Sistema Penibético. El manto Alpujarride es un manto de corrimiento superpuesto al complejo Nevado-Filábride, en dirección noreste-suroeste, y presenta una gran complejidad y mezcla de materiales. Los que pertenecen a este complejo van del Paleozoico Inferior, con micaesquistos, cuarcitas y gneisses, con superposiciones de materiales del Triásico, como son las calizas y las dolomías. Sobre estos materiales afloran depósitos post-orogénicos del Cuaternario que se formaron a causa de los aportes fluviales. Dentro de este complejo se pueden distinguir tres unidades tectónicas: grupo Lújar, grupo Guadalfeo y grupo Contraviesa. Para nuestra zona de estudio nos centramos en el grupo Lújar, porque es en este dónde se localiza el ámbito de estudio que vamos a llevar a cabo.

La Sierra de Lújar constituye una gran masa calcárea situada entre la vega de Motril y la Alpujarra, de la que está separada por el sinclinal formado por el río Guadalfeo. Hacia el sur la montaña llega hasta el litoral, dando lugar a un relieve muy abrupto.

Los materiales que afloran presentan una base de esquistos y filitas sobre los que se superponen grandes depósitos de calizas y dolomías¹. Al ser un medio calizo las filtraciones de agua han llevado a la formación de grandes mantos de agua subterráneos².

El relieve abrupto de la Sierra de Lújar viene condicionado por los efectos de la erosión, favorecida a su vez por la existencia de un débil manto vegetal que ha ido empobreciéndose a lo largo del tiempo, alcanzando su nivel máximo a partir de la llegada de los castellanos y ante el avance de la producción de azúcar de caña, primero, y de la minería, después, ya en el siglo XIX y en adelante. Las tierras llanas en este lugar son escasas, limitándose exclusivamente a las desembocaduras de las ramblas, ya que, salvo el Guadalfeo, que es el único que merece el nombre de río, solo hay cursos prácticamente secos y que se llenan en períodos de fuerte pluviosidad.

Entre las llanuras que destacan figuran dos que se han formado a partir de los aportes sedimentarios procedentes del interior³. Se trata de las de Carchuna y Castell de Ferro.

Los suelos se caracterizan por ser pobres y tener poca profundidad, excepción hecha de los espacios de aluvión, como queda dicho muy limitados. Por tanto, las condiciones para la agricultura no son las más favorables, quedando únicamente las áreas llanas.

Las primeras evidencias que se conocen de presencia humana en la costa de Granada son de época neolítica. Para esta época se han identificado cinco yacimientos, de los cuales la mayoría se ubican en Sierra Lújar. Entre estos yacimientos destacan la Cueva del Capitán (Salobreña), entre la Sierra del Chaparral y la llanura del Guadalfeo. En 1960 fue excavado por M. Pellicer⁴ y posteriormente fue estudiada por M.^a Soledad Navarrete⁵. A estos testimonios se suman los procedentes de la excavación del Peñón de Salobreña⁶. Mas al este, en la falda meridional de Sierra Lújar, entre Calahonda y Castell de Ferro, concretamente en lo alto del barranco de La Rijana, existen dos yacimientos. Uno de ellos es la Cueva de Las Campanas, situado en la parte alta del barranco de La Rijana (Gualchos-

¹ F. Aldaya: «Sobre la posición de la Sierra de Lújar, Provincia de Granada», *Acta Geológica Hispana*, t. III, núm. 4 (1968), pp. 87-92.

² J. Benavente Herrera: *Las aguas subterráneas de la Costa del Sol de Granada*. Granada, 1985.

³ G. Hoffman: *Holozänstratigraphie und Küstenlinienverlagerung an der Andalusische Mittelmeerküste*. Bremen, 1988. pp. 64-71.

⁴ Manuel Pellicer Catalán: «Actividades de la Delegación de zona de la provincia de Granada durante los años 1957-1962», *Noticiero Arqueológico Hispano*, VI (1964), pp. 345-347.

⁵ M.^a Soledad Navarrete Enciso: *La cultura de las Cuevas con cerámica decorada en Andalucía Oriental*. 2 vols., Granada, 1976, pp. 301-306 y 407. Una puesta al día en M. Pellicer Catalán: *Aproximación a la prehistoria de Salobreña*, 1993, pp. 33-61.

⁶ O. Arteaga, J. Navas, J. F. Ramos y A. M. Roos: *Excavación de urgencia en el Peñón de Salobreña*, Salobreña, 1992, pp. 49-52,

Castell de Ferro)⁷ y el otro es la Sima de los Intentos (Gualchos-Castell de Ferro)⁸, no muy lejos de la anterior, en la zona de La Rochila.

Los yacimientos neolíticos de la costa de Granada pertenecen a la denominada «Cultura de las Cuevas». La ocupación del espacio responde a una sociedad organizada en grupos reducidos, cuya dedicación es la ganadería y el aprovechamiento de los recursos del bosque.

Uno de los yacimientos más singulares del neolítico de la costa granadina, ya en su extremo este, es el que guardaba los restos que se encontraron en la Cueva de los Murciélagos (Albuñol)⁹.

Puede observarse que durante la Edad de Cobre se detecta una tendencia a intensificar la ocupación de las zonas llanas o sus rebordes. Los asentamientos aprovechan las tierras de su entorno, adaptándolas al cultivo sin olvidar otros recursos. El desarrollo de los poblamientos en llanuras aluviales no impide la ocupación en montaña. Así, se encuentran yacimientos en las proximidades elevadas a la desembocadura del Guadalfeo, como es el caso del yacimiento del Cerro del Toro o del Cerro de las Provincias, y en el interior de la Sierra de Lújar, en los cuales podemos observar los abrigos rocosos del Cortijo del Carpintero (Lújar). Con respecto a las etapas precedentes, para la Edad del Bronce observamos un aumento del número de yacimientos, destacando el sector occidental. Durante este período la Sierra de Lújar también fue objeto de esta ocupación. En la zona de Lújar contamos con la presencia de materiales cerámicos del Bronce Final en fortificaciones medievales como el castillo de Olías (Órgiva) y en La Rijana (Gualchos-Castell de Ferro).

En época antigua se produce la aculturación de las poblaciones de la Edad del Bronce por los colonizadores fenicios, a partir de los siglos X-VIII a. C. Las primeras pruebas que se tienen de contacto entre la población local y los fenicios se hallan en *Ex-Sexi*, como muy bien relata el testimonio de Poseidonio, recogido por Estrabón, según el cual los fenicios, antes de la fundación de Gades, desembarcaron en la ciudad de los Exitanos, si bien el augurio no fue favorable a la instalación por los dioses, lo que los llevó a embarcarse de nuevo y buscar otra fundación. De esto podemos entender que la población local era hostil a la fundación. Es a mediados del siglo VII a. C. cuando se produce la colonización de *Sexi-Ex*. En esta nueva fase los centros fenicios del litoral van a favorecer la instalación de nuevos pobladores y la intensificación de la explotación agraria y aprovechamiento pesquero de la zona, destinada a la elaboración de salazones.

Para época romana se desarrolla la industria de salazones debido a la amplia demanda de Roma, lo que va a provocar que se formen centros productivos que están vinculados a la fábrica de *garum*, apreciándose mayor densidad de población al oeste de la margen

⁷ José L. Menjíbar Silva, Miguel J. Muñoz García-Ligero, Manuel J. González Ríos y Rafael Quirós Sánchez: «La Cueva de las Campanas (Gualchos, Granada). Un yacimiento neolítico en la costa granadina», *Antropología y Paleoecología Humana*, III (1983), pp. 101-127.

⁸ M^a Soledad Navarrete, J. Carrasco, S. Teruel y J. Gámiz: «La Sima de los Intentos: un yacimiento neolítico en la costa granadina», *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada*, XI (1986), pp. 27-64.

⁹ P. López: «La problemática cronológica del Neolítico peninsular», *C-14 y Prehistoria de la Península Ibérica. Reunión 1978. Fundación Juan March, Serie Universitaria*, LXXVII (1978), p. 50. M. Tarradell: «Para una revisión de las cuevas neolíticas del litoral andaluz», *VIII Congreso nacional de Arqueología, Zaragoza*, 1964, p. 159.

derecha del Guadalfeo, mientras que al este de ella la densidad de población es menor, coincidiendo con una relativa escasez de tierras consideradas apropiadas para el cultivo. El primer yacimiento conocido para esta zona está en Motril, en la Avenida de Salobreña, habiendo sido ya excavado¹⁰. Los otros yacimientos se localizan en La Herrería, sobre la rambla de Puntalón, en la Sierra del Jarral y en El Maraute (Torrenueva).

La mayor concentración de población se produce en los núcleos urbanos de Salambina y Sexi, en el que se ordenan *villae* alrededor de los núcleos urbanos. Una menor intensidad poblacional se detecta en la franja litoral de Sierra Lújar. Entre los yacimientos que hay en este espacio está el cortijo de La Real (Motril), que domina los llanos de Carchuna y cuyo poblamiento se mantiene durante la época islámica. Hay algunos testimonios que dan pie a pensar en la posible existencia de otro yacimiento en las cercanías de Calahonda (Motril)¹¹.

Se puede pensar que las zonas montañosas no fueron objeto de una intensa ocupación en época romana. La población que se detecta en las cadenas montañosas se debe a la explotación minera. Esta actividad es más evidente en Sierra Lújar y en algunos yacimientos cercanos al litoral como el ya mencionado de La Real¹².

Para el período islámico asistimos a una ruptura en la organización del poblamiento y de la economía. Se producen cambios en el sistema agrario con la introducción del regadío, que es clave para la agricultura. Las posibilidades de irrigación condicionan la ubicación de los asentamientos. Se introducen nuevas plantas y nuevas técnicas agrícolas para el aprovechamiento hídrico y una intensificación agrícola. Las nuevas tierras cultivadas requerían la adopción del regadío¹³ y, por lo tanto, este permitía aumentar la producción.

Tales transformaciones se van a notar especialmente, aunque no de forma exclusiva, en las llanuras aluviales. Se crean redes de irrigación derivadas de los cauces de los ríos y el uso de fuentes, lo que trae consigo una nueva ordenación del espacio agrario¹⁴. El sistema de regadío también se extendió a las zonas montañosas. Aquí presenta una dificultad, como es la de salvar los fuertes desniveles de los terrenos y la lejanía de fuentes de agua permanente. Este problema se soluciona con nuevas técnicas de captación de aguas sacadas de los mantos subterráneos y capas freáticas de los barrancos. Junto al regadío se encuentra todavía el cultivo de secano, con la triada mediterránea y el aprovechamiento del bosque para el ganado. Coinciden, pues, dos agroecosistemas, el propiamente mediterráneo, heredado del período anterior y el irrigado, establecido de nuevo.

Tras la llegada de los árabes en el 711, se produce el desarrollo de un modelo de poblamiento, común a otros espacios del Mediterráneo occidental, que se denomina genéricamente asentamientos en altura o hábitat de altura, cuyos orígenes hay que buscarlos al final del mundo antiguo, cuando se produce una transformación de las estructuras de poblamiento tardorromanas, que dio lugar a la desaparición de gran parte de las *villae*.

¹⁰ Excavación llevada a cabo por la Delegación Provincial de Cultura a principios de los años 80.

¹¹ J. Arias Muñoz: *Estudios para la Historia de Castell de Ferro*. Granada, 1957.

¹² A. Gómez Becerra: *El poblamiento altomedieval de la Costa de Granada*, Motril (1998), pp. 226-236.

¹³ A. Malpica Cuello y T. May: «La prospección y los recursos naturales. El paisaje vegetal de la zona de Salobreña», *II Encuentros de Arqueología y Patrimonio*. Salobreña, 1991.

¹⁴ A. Malpica Cuello y T. May: «La prospección y los recursos naturales. El paisaje vegetal de la zona de Salobreña», *II Encuentros de Arqueología y Patrimonio*. Salobreña, 1991.

En la costa granadina los primeros movimientos de población a las zonas altas se produjeron en las áreas de la sierra de Lujar y en la franja costera de la Contraviesa, creándose un número reducido de asentamientos alejados de los núcleos urbanos. Esta huida a las zonas altas es el antecedente de los *husun-refugio*, donde la defensa se basa en la elevación y el carácter abrupto del terreno. En ocasiones reaprovechan yacimientos prehistóricos, caso del Peñón de Vélez o el Castillejo de Polopos, del Cobre y Bronce.

Cronológicamente, estos asentamientos presentan una cronología que va desde el periodo tardorromano hasta el siglo X para casos como el Pico Águila o los Picos del Castillejo, y en el periodo propiamente emiral para casos como Los Castillejos de Vélez de Benaudalla o el Castillejo de Polopos. Estos asentamientos están estrechamente vinculados a la presencia del *saltus*, descartando así una dedicación agrícola intensiva. La actividad económica pudo tener que ver con prácticas mineras, aunque, en cualquier caso, se trata de una sociedad dedicada al autoabastecimiento, con pocas posibilidades de generar excedentes.

Estas poblaciones se simultaneaban con otras en las llanuras, en contacto directo con la nueva población que se asentó, tanto en las antiguas ciudades, como en nuevos centros rurales fortificados llamados *qila*. En la época emiral, los *qila* van perdiendo terreno frente a una nueva tipología, los *qarya*, que conformaron los distritos castrales, que consistían en una serie de alquerías con un *hisn* (castillo) asociado, y que pueden considerarse como el poblamiento rural típico. En las ciudades se repite el modelo cordobés de construcción de un *qasr* (alcázar).

Serán las causas internas las que provocarán las transformaciones más importantes. Ante el reforzamiento estatal del Emirato, los herederos de la población hispano-goda, y grupos de árabes y bereberes contrarios al Estado, reforzarán los antiguos *husun-refugio* con la creación de grandes fortalezas, llamadas *ummahat al-husun*. Frente a esto, el Emirato establecerá otros *husun*, para hostigar a los rebeldes.

En el primer cuarto del siglo X se producen dos intervenciones militares sobre la costa granadina. La primera en el año 913 cuando el califa entra en Salobreña, y la segunda 10 años más tarde, la campaña de Jete. El objetivo de esta campaña era el sector occidental de la costa, y dio lugar a un amplio movimiento de fortificación.

Con Abd al-Rahman III, se intensifica la lucha contra todo tipo de rebeldes, que terminará con el triunfo del Califato. Esto supondrá la destrucción de la mayoría de los *husun* y el descenso obligado de la población al llano, recuperando la línea marítima de comunicación y comercio¹⁵. Muestra de ello son los yacimientos del Maraute y otros como el Cortijo de la Reala en Motril. Los *husun* que se conservaron fueron destinados al establecimiento de gobernadores y funcionarios de la administración estatal, y para la defensa de las alquerías del entorno. La pacificación del territorio hace que se remodele la defensa fronteriza, creándose entonces grandes alcazabas y fortalezas.

La presión exterior y la rivalidad entre los distintos reinos reaviva la importancia de lo militar en el siglo XI y, por lo tanto, de las fortificaciones. Esto provoca la construcción

¹⁵ D. Catalán y de Andrés, M.S. «Crónica del moro Rasis». Madrid 1974.; Al-Bakri «Descripción de l'Afrique septentrionale» Ed. Reinhart Dozy et Michael J. de Goeje. Leiden 1866. EN: "«Caminos de al-Andalus en el siglo XII según «Uns al Muhay wa-rawd alfuray» Madrid 1989.

de nuevas defensas, aumentando el número de fortalezas y alcazabas, y se revalorizan los antiguos *husun-refugio*.

Las etapas almorávide y almohade suponen un aumento de los problemas defensivos, sobre todo por la presión de los reinos cristianos, reforzándose las fortificaciones existentes y construyéndose otras nuevas.

En el periodo nazarí van a seguir perdurando las influencias constructivas almohades, erigiéndose edificios con una finalidad estrictamente militar, con Yusuf I y Muhammad V, se producen cambios sustanciales en las estructuras arquitectónicas, manifestadas en lo palaciego, como manifestación del poder, y, de las líneas fronterizas interiores y marítimas, debido al avance cada vez más agresivo de los cristianos. Manifestaciones de ello son la construcción de numerosas torres vigías y fortalezas.

El programa se basará en la construcción de torres defensivas y fortalezas y en la reparación de otros sistemas defensivos anteriores, siguiendo una misma técnica constructiva novedosa, el empleo de mampostería colocada en hiladas separadas por ripios o ladrillos. El refuerzo de los sistemas defensivos de la línea marítima, fue en detrimento de los asentamientos interiores, incluidos los relacionados con los grandes castillos rurales en los que se produjo un abandono forzado.

Asimismo, y debido a la centralización de la defensa por parte de las autoridades nazaríes, estas construcciones tendrán una relación muy directa con el Estado, y en mucha menor medida, con el territorio en el que se ubican. En el caso del castillo de Castell de Ferro, del que se sabe que no contaba con territorio propio, salvo el mismo edificio.

Muchos de estos edificios fueron reutilizados y adaptados a las nuevas necesidades por los cristianos, especialmente para la artillería, con añadidos de muros más gruesos y en talud, así como baluartes. También se construyeron nuevas obras, especialmente torres Almenaras.

En las últimas etapas de la conquista de Granada se planeaban varios asuntos de política territorial: la conquista del litoral africano para asegurar la costa del reino contra los musulmanes del norte de África, preparar el paso de los cristianos a la costa vecina y resolver los problemas con Portugal, que desde el tratado de 1479 cerraba Marruecos a los castellanos.

Todo ello hacía necesario un control y ordenamiento de la línea de defensa marítima, y buena muestra de ello es la preocupación de los Reyes Católicos que perciben la necesidad de ordenar el sistema defensivo de la costa¹⁶. Desde finales del siglo XV se aprovechan las fortalezas existentes, como Almuñécar o Salobreña, y se provoca un cambio en la relación de las estructuras defensivas con el territorio; el número de asentamientos se reduce y los mecanismos defensivos obligan a una fiscalidad nueva y exigente. También se produjeron transformaciones arquitectónicas, como la reedificación de torres, nueva construcción (Torrenueva) o el añadido de piezas para la artillería (Castell de Ferro).

En el siglo XVI, los problemas militares son incursiones de corsarios argelinos y berberiscos, el miedo a un ataque de la armada turca y el temor a una invasión desde el norte

¹⁶ A. Gámir Sandoval «Organización de la defensa de la costa del reino de Granada». Edición Facsimil. Universidad de Granada. 1998.

de África. Las posiciones españolas se centraban en la defensa del territorio peninsular y en la posición estratégica del litoral granadino respecto de la idea de conquistar el norte de África.

La defensa del Reino de Granada se estructuró en base a una serie de poblaciones y fortalezas, dotadas de castillos y murallas, preparados para repeler posibles ataques. Estos castillos eran los de Estepona, Marbella, Fuengirola, Málaga, Almuñécar, Salobreña, Motril, Castell de Ferro, la Rábida, Adra, Roquetas de Mar, Almería, Mojácar y Vera. Existía otro frente en la retaguardia, en pequeñas poblaciones amuralladas del interior, completándose con la línea de torres Almenaras.

Los Reyes Católicos organizaron desde el primer momento los principios legislativos con los que regir la frontera marítima del reino. Así, las ordenanzas granadinas representan un primer esfuerzo de ordenación legislativa de las defensas costeras, manteniéndose en lo sustancial sus normas en el resto de territorios. Existen varios textos de finales del siglo XV, siendo los más importantes la Instrucción del Rey D. Fernando sobre la guarda de la costa del Reino de Granada, dada en la villa de Medina del Campo, el 13 de septiembre de 1497, y, la Real Provisión del Rey y la Reina para que “se toviere e guardare en la visitación del reino de Granada”¹⁷, emitida en Granada el 1 de agosto de 1501, extendiendo el sistema defensivo a la zona costera oriental del Reino, en principio pensada solo para el sector occidental. Tras la Instrucción General se realizaron algunos otros ordenamientos acordes con las nuevas circunstancias. Al año y medio de firmarse la Instrucción en Medina del Campo para la guarda de la costa de Granada, comenzaron a aparecer nuevas disposiciones motivadas por las necesidades que la práctica aconsejaba, y por el incumplimiento de la Ordenanza General. En ocasiones eran simples avisos sin reglamento específico, como la comunicación que en mayo de 1498 hacen los Reyes Católicos a su secretario Zafra, quejándose por el mal recaudo de la guarda de la costa y de la necesidad de mejorarla. De ello reciben respuesta, quedando al parecer satisfechos.

La preocupación constante por la presencia y ataques de naves berberiscas hace que los monarcas renueven sus advertencias y precauciones en Cédula de 15 de marzo de 1501 con respecto de los barcos del litoral andaluz. Estas disposiciones no debieron tener mucho éxito ya que en el mismo año la renueva el Comendador Juan de Gaitán, corregidor de Málaga.

En estos años se producen algunas reformas y nuevas disposiciones, como una Provisión que reglamenta de nuevo la guarda de la costa, y que en nombre de D^a Juana se expide el 13 de septiembre de 1511, o una carta de Tendilla al Consejo de Regidores de la ciudad de Vera sobre armamento y nueva disposición de visitantes de toda la costa del Reino de Granada.

En las reformas militares posteriores no hay alusiones concretas a la organización de la defensa costera, sólo algunas disposiciones generales como la petición de las Cortes de Santiago en 1520 referida a la paga de los vigilantes de la costa.

En la reforma de la Infantería Española de 1534, promovida por el emperador Carlos V, no hay ninguna referencia a la mejora de los servicios costeros, lo que dio lugar a que las

¹⁷ A. Gámir Sandoval «Organización de la defensa de la costa del reino de Granada». Edición Facsímil. Universidad de Granada. 1998.

Cortes de Valladolid en 1537 le recordaran “la súplica anterior sobre la Provisión de artillería y municiones en las fortalezas del Reyno de Granada, Murcia y Andalucía”¹⁸.

En 1555, 1558 y 1559 las Cortes vuelven a insistir en la necesidad de proveer adecuadamente de armas más modernas las fortificaciones de la costa suroriental de la península.

A finales del reinado de Felipe II se emitieron dictámenes y normas que hacían referencia a los distritos de la costa, en previsión de que las fuerzas tuvieran que acudir a otro lugar “se tenga instruida y dotada gente de aquella jurisdicción que concurran a suplir las necesidades del servicio”.

Durante el siglo XVIII las amenazas fueron las mismas, y aunque remitió la piratería, no cesó hasta el tratado de paz con Marruecos de 1791.

Desde el punto de vista geográfico y topográfico la costa se puede dividir en cuatro zonas:

1. Almuñécar y su distrito. Abarca las cuencas de los ríos Verde y Jate, al este y oeste respectivamente.
2. Salobreña. Incluye un amplio territorio, siendo la zona más importante en torno al río Guadalfeo, el valle del Río de la Toba y parte de la sierra del Jaral.
3. La sierra de Lujar.
4. La zona montañosa de la Contraviesa, con hábitat más numeroso y estable en las zonas orientadas al mar.

En la costa no existen apenas tierras llanas, por la presencia de una cadena montañosa paralela al mar, que hace que en pocos kilómetros se pase del nivel del mar hasta unos 2000 m. en el punto más alto. Esto ha generado unos asentamientos con áreas de cultivo aterrazadas, de difícil comunicación y con un aprovechamiento máximo de los recursos hídricos, que son escasos y que normalmente discurren encajados y con trazados laberínticos y angostos.

La variedad litológica también ha condicionado, a la vez que se ha aprovechado, observándose generalmente la ocupación agrícola en tierras esquistosas, y las calizas para los asentamientos. Los sistemas agrícolas se han basado en la transformación del medio físico, creando un ecosistema propio, donde el agua es fundamental, y marca, por ejemplo, la diferencia entre los asentamientos medievales y los anteriores.

En líneas generales, existe un poblamiento intenso en época prehistórica, con abundantes yacimientos del neolítico, cobre y bronce.

Con la llegada de los fenicios y púnicos la economía se abre al exterior y el territorio se organiza en base a la agricultura, pesca y minería, extendiéndose esto hasta el mundo romano, que, finalmente abarcando hábitat en zonas montañosas e interiores, y en el que se configuran algunas de las ciudades más importantes del sur peninsular.

¹⁸ A. Gámir Sandoval «Organización de la defensa de la costa del reino de Granada». Edición Facsímil. Universidad de Granada. 1998.

En la primera época medieval hay referencias a la riqueza minera de la zona. El yacimiento más importante es el “Maraute” en Torrenueva, conectado con el de “La Herrería” y con las minas del Cerro del Toro, situado por encima de Motril.

Los resultados de las excavaciones arqueológicas en estos y otros yacimientos han puesto de manifiesto una aparente interrupción del poblamiento en el periodo final del mundo romano hasta la época cordobesa. El proceso de desarticulación de las estructuras territoriales romanas, de gran perdurabilidad, supuso un abandono del hábitat en las zonas bajas y en las áreas relacionadas con el tráfico comercial y la explotación de los recursos. A cambio se observa un resurgir de los asentamientos en zonas más altas.

Manuel Acién habla de distintos tipos de asentamientos en altura, no del todo bien caracterizados que son:

- Refugios de comunidades campesinas.
- Los *Husun* de señores protofeudales.
- Establecimientos Árabo-bereberes.
- Creaciones estatales.

En líneas generales las torres o castillos situados en el interior son más antiguos. Ejemplos de ello son:

- Rambla del Valenciano. Ocupado desde los siglos X-XI hasta época nazarí.
- Castillo de la Juliana: Siglo VIII. Los restos cerámicos aparecidos prueban una ocupación desde la primera época islámica, tal vez sobre un asentamiento romano. En época medieval se han reconocido dos fases: época emiral y califal, y siglo XI hasta el periodo Taifa.
- Castillo de Olías. Vertiente suroeste de la sierra de Lujar. Cronológicamente abarca desde el siglo X al XV, aunque los restos cerámicos más abundantes son de los siglos XI y XII.
- Picos del Castillejo: La mayor parte de su conjunto cerámico corresponde a los siglos IX y XI.
- Cuerda del Jaral: fachada sur de la sierra de los Guájares. Por los restos cerámicos corresponde a los siglos IX y X.
- Pico Moscaril: Zona de Almuñécar. Adscrito cronológicamente, de forma genérica a época altomedieval.
- Peñón de los Castillejos: Yacimiento completo con cronología entre los siglos X y XIII, según la cerámica de superficie.
- La Rijana: Tiene varios elementos estructurales que van desde los siglos X-XI hasta el XV.

En el término municipal de Gualchos-Castell de Ferro, y más concretamente en las proximidades de esta última población, se localizan una serie de yacimientos arqueológicos, muchos de ellos catalogados durante las prospecciones llevadas a cabo desde 1985, formando parte del proyecto de investigación "Análisis de las secuencias de poblamiento medieval en la costa de Granada", bajo la dirección del profesor de la Universidad de Granada Antonio Malpica Cuello, adscribibles a diferentes épocas prehistóricas e históricas, lo que nos da a entender que esta zona costera estuvo habitada desde antiguo.

Así, tenemos yacimientos neolíticos, como "La Cueva de las Campanas"; romanos, como "El Cortijo de Juan de Dios" y "Los Chortales"; medievales, como "El Pico Águila", "Los Pastores" y "La Rijana", este último además con restos prehistóricos y romanos; y las torres atalayas de "Cambriles", del S. XVI, y "La Estancia", del S. XVIII.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INTERVENCIÓN

La Torre de Cambriles, que presentaba un estado de conservación deficiente, ha sido objeto de un proyecto de rehabilitación y consolidación, por lo cual, según la legislación andaluza, fue obligado que durante su ejecución se realice una intervención arqueológica de control y seguimiento de las labores a efectuar. Los objetivos que se plantearon en esta actuación se pueden dividir en dos grandes bloques. De un lado, asesorar a la dirección facultativa y aportar datos para la evaluación de los niveles arqueológicos que pudiesen verse afectados por la ejecución del proyecto arquitectónico. De otro lado, la realización de un control y seguimiento arqueológico durante los trabajos de rehabilitación y consolidación, para conservar los restos arqueológicos y dar una guía ante posibles dudas durante la fase de obra.

Se llevará a cabo durante la intervención las siguientes actividades según el proyecto de consolidación y restauración de la torre:

- I. Limpieza y eliminación de suciedad, restos de escombros, excrementos de paloma, etc. Se realizará mediante procedimiento manual y herramienta auxiliar de remoción y recogida de restos; palas y herramientas de recogida, cepillos de tamaño y dureza de cerdas variable, aire comprimido con presión ajustada para remoción de polvo y pequeñas partículas sueltas, combinado con aspiración de aire. Recogida y depósito a contenedor adecuado. Ajustando procedimiento la naturaleza de la superficie a tratar para evitar la erosión.
- II. Eliminación de plantas enraizadas en mampostería y mortero. Se actuará con procedimiento manual y químico. Extracción manual con auxilio de herramientas adecuadas de corte y extracción, garantizando la eliminación de la mayor cantidad de raíces posible para evitar su propagación, sin alterar la disposición de elementos constructivos afectados por las mismas. Opcionalmente, para los restos más persistentes, se actuará mediante procedimiento químico aplicando herbicida adecuado a la naturaleza de las plantas a eliminar en los tocones o restos puntuales de zonas enraizadas con jeringa y/o brocha para su absorción por los vasos conductores descendentes.
- III. Limpieza y eliminación de restos de hongos, plantas inferiores, líquenes, u otros restos orgánicos activos de naturaleza similar.
Limpieza mecánica:

Para la limpieza y eliminación de restos de vegetación inferiores procederá mediante tratamiento manual mediante cepillado con cepillos de cerdas de dureza adecuada a la superficie a tratar para evitar erosiones. El cepillado se realizará en seco y en húmedo con agua destilada, evitando la extensión de la superficie tratada mediante la recogida de restos con esponja o aspirador de líquidos. Opcionalmente, en los casos que esta limpieza no sea plenamente satisfactoria se actuará mediante limpieza con chorro de arena en seco, con presión y abrasivo adecuado a la naturaleza de la superficie a tratar para evitar erosiones.

Limpieza “química”:

Para la eliminación de las posibles manchas de restos orgánicos que puedan quedar depositados en superficie y el interior de los poros, se aplicará un tratamiento con peróxido de hidrógeno 130 Vol. (agua oxigenada) mediante engasado de la superficie a tratar y aplicación con brocha diluido en agua destilada en la concentración adecuada a la superficie tratada previo ensayo en obra. Con este tratamiento se pretende una doble actuación. Por un lado, decolorar las manchas producidas por restos orgánicos y su acción biocida, además de ser inocuo para el medio ambiente y la naturaleza de los materiales constructivos.

- IV. Eliminación de morteros de cemento o similares. Se propone la eliminación mediante procedimiento manual de morteros de cemento o añadidos de naturaleza similar, que puedan presentar incompatibilidad con la fábrica original por aportación de sales o alteraciones estéticas y volumétricas. Este tratamiento se realizará mediante procedimiento manual con cincel y martillo, con auxilio puntual de herramientas eléctricas o neumáticas de tamaño e intensidad adecuada a la zona tratada. Como medio auxiliar se aplicará proyección de chorro de arena en seco con presión y abrasivo adecuado a la superficie a tratar.
- V. Eliminación anclajes del tendido eléctrico. Eliminados mediante procedimiento manual con cincel y martillo, con auxilio puntual de herramientas eléctricas o neumáticas de tamaño e intensidad adecuada si fuera necesario.
- VI. Limpieza de superficies pintadas y/o encaladas mediante la aplicación de chorro de arena en seco con presión y abrasivo adecuado a la naturaleza de la superficie tratada para evitar erosiones.
- VII. Tratamiento de superficies afectadas por disgregación, arenizado y/o pulverulencia de piedra, morteros o ladrillo, se limpian mediante procedimiento manual con cepillado de dureza de cerdas adecuadas a la consistencia de la superficie a tratar. (Sobre todo Bóveda y peto superior) Se propone eliminar sólo los depósitos sueltos, sin forzar el borrado de superficies que pueden estar afectadas por estas patologías y aun conserven la entidad volumétrica de la misma.
- VIII. Eliminación de sales solubles. Las superficies afectadas por la presencia de cristalización de sales solubles que provocan disgregación y arenizado del material constructivo se tratarán mediante la aplicación de impacos de pulpa de celulosa con agua destilada en aplicaciones y retirada manual en fases sucesivas hasta alcanzar una concentración de sales óptima. Se realizarán test de cloruros para comprobar la efectividad de la disminución del contenido de sales. Hay que tener en cuenta que la consistencia de los materiales y su vulnerabilidad frente a esta patología es muy desigual en la piedra, de naturaleza esquistosa muy densa y compacta, y los morteros y ladrillo mucho más porosos y sensibles. Ladrillos y morteros: 5% superficie; zona cimentación: 5 % de la superficie
- IX. Consolidación de superficies afectadas por disgregación o debilitamiento:
 - a) Las superficies que han sido tratadas mediante limpieza mecánica y desalación, se consolidarán favoreciendo la Re carbonatación natural de los materiales con

sucesivas aplicaciones con pulverizado de agua de cal (hidróxido cálcico) dejando tiempo para evaporar entre las distintas aplicaciones. Se recomienda un mínimo de diez aplicaciones.

b) Las superficies más afectadas y débiles, especialmente ladrillo y mortero, (Peto superior y ladrillo) se consolidarán con silicato de etilo (ESTEL 1000 de CTS) por impregnación con brocha y/o rociada, hasta alcanzar el núcleo sano, garantizando las condiciones óptimas de aplicación: La superficie a tratar debe estar seca, limpia curada de eventuales sales eflorescentes presentes y la temperatura atmosférica debe estar comprendida entre 10°C y 25°C. La superficie a tratar no debe estar expuesta a la radiación directa del sol. Después del tratamiento, la superficie no se debe exponer a la lluvia, por lo menos 1 semana.

X. Reintegración volumétrica, cromática y texturizada mediante reposición de morteros y ocasionalmente otros elementos de naturaleza análoga al material constructivo original que lo requieran. Llagueado: aplicación de mortero (mortero de cal hidráulica formulado en fábrica con el color y la textura adecuada a las características del bien cultural y el material original. Se propone la utilización de mortero de cal hidráulica de la gama ECOCAL fabricado por REANSA) mediante relleno y retacado de lagunas mediante procedimiento manual, previo mojado de la superficie y posterior compactación para minimizar poros y fisuras interna del mortero. El mortero se aplicará a un nivel inferior al original y se texturizará mediante el lavado y resalte del árido superficial, y limpieza de zonas periféricas con agua y esponja. (Tras la aplicación del mortero se regará periódicamente con agua para facilitar la carbonatación de la cal). Se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el llagueado.

Mampostería: Reintegración volumétrica en huecos de paramento de la torre marcados en planimetría. se realizarán estas reintegraciones volumétricas de piedra y mortero a poder ser con las encontradas en perímetro, de naturaleza similar al original, para estabilizar elementos con riesgo de desprendimiento que el mortero por sí solo no pueda subsanar. Se ordenarán con la misma disposición y jerarquía de tamaño de piedras adyacentes en el paramento, pero se rehundirá de 5-8 cm para no confundir con paramento original.

a) pequeña bóveda de salida a cubierta reintegraciones volumétricas de piedra y mortero a poder ser con las encontradas en perímetro, de naturaleza similar al original, Cimbra a medida de espacio original, para estabilizar elementos con riesgo de desprendimiento. (cierre texturizado).

b) consolidado de peto existente en cubierta reintegraciones volumétricas de piedra y mortero a poder ser con las encontradas en perímetro, de naturaleza similar al original, para estabilizar elementos con riesgo de desprendimiento.

c) hueco desprendido en Alzado este parte superior reintegración con piedra y mortero siguiendo misma disposición de paramento original, pero rehundidas en paramento de 5-8cm.

d) Ventana/puerta principal de la torre a altura media. Reintegración volumétrica “reconstruyendo” arco de ventana conocido para disipar la posibilidad de desprendimiento de piedras superiores. Cimbra a medida. Dicho arco y jambas que en su día fueron de ladrillo se ejecutaran exteriormente con mortero de cal de similar color que original e interiormente con piedra similar a original. se texturizarán líneas de ladrillo horizontales a igual medida a original en Jambas y arco.

e) Puerta desde habitación a cubierta y escalera Reintegración volumétrica “reconstruyendo” arco de puerta conocido para disipar la posibilidad de desprendimiento de piedras. Dicho arco y jambas se ejecutarán exteriormente con mortero

de cal de similar color que original y se texturizarán líneas de ladrillo a igual medida a original.

- XI. Impermeabilización de cubierta a base de mortero de cal evacuando agua de manera original y limpieza de caño de desagüe existente en alzado este.
- XII. Rellenado de habitáculo abierto en planta baja. Se propone el relleno de éste con material pétreo disponiendo a su vez tubos de inyección a distintas profundidades y alturas. Sellado del hueco mediante material cerámico o pétreo, para confinar la resina. Inyección de resina bicomponente Uretek IDRO CP 200 compatible con este tipo de materiales. Revestimiento con material pétreo reproduciendo la mampostería de la Torre retranqueándolo 5/8 cm para correcta interpretación del tiempo.
- XIII. Fabricación e instalación de cancelas de forja. Para cierre del acceso principal a la torre, ajustado a medidas de huecos de una hoja abatible a modo de las puertas de forja tradicionales con barras perforadas y barrotes cuadrados de 16 mm y cerrojo para candado, incluso pintura, ajustes y acabados. Fijada en llaga no en la piedra ni ladrillo.
- XIV. Redes para control de aves. Colocada tras cancelas y huecos de ventana a 30 cm si es posible para no contaminación visual desde exterior, cortada a medida incluida herramientas de montaje. Fijada en llaga no en la piedra ni ladrillo.

Los trabajos dieron comienzo el día 5 de junio de 2023 y se han prolongado hasta diciembre de 2023, aunque la duración estimada de la intervención eran de uno 4 meses, estos se prolongaron debido a varios acontecimientos entre los que se encuentra en un primer momento la clausura del andamio hasta que se solucionaran ciertas deficiencias que tenía y que se subsanaron rápidamente y por otro lado la paralización de la obra por parte de la delegación de cultura por discrepancias con las labores realizadas y que se tuvieron que llevar a la comisión de patrimonio para que esta dilucidara si eran correctas o no, esta paralización estuvo desde el 21 de julio de 2023 que es cuando se presentó el escrito en la delegación de cultura y hasta prácticamente noviembre que es cuando llegó la resolución de la comisión de patrimonio que se celebró el 19 de octubre de 2023. En dicha resolución se dictamina:

*<<La Comisión acuerda por unanimidad informar **favorablemente** las modificaciones presentadas con fecha de registro 21 de julio de 2023, no obstante lo anterior, la autorización deberá quedar sometida a las siguientes **condiciones**:*

- *Se deberán realizar un estudio pormenorizado sobre las actuaciones que se precisa realizar dentro del habitáculo para impedir su deterioro, igualmente se realizará el ajuste de la rejería y el repaso del escalonamiento de acuerdo con lo expresado en el presente informe.*
- *Será preciso continuar con el seguimiento de las actuaciones por parte de los técnicos del Servicio de Bienes Culturales de esta Delegación Territorial con objeto de comprobar los ajustes concretos en el proceso de restauración.*

Tras la decisión de la comisión y recibida la notificación se vuelve a iniciar las obras en noviembre.

Previamente antes de comenzar a llevar a cabo todos los trabajos que se tenían preparados para la actividad lo primero que se llevó a cabo fue la colocación del andamio y de todas las medidas de seguridad para poder trabajar cómodamente y sin peligro. Una vez colocado el andamio y todas las medidas de seguridad se empezó a trabajar en las tareas planeadas. Se comenzó con la retirada de todos los cables eléctricos que estaban adosados a la torre, antes de la retirada de los cables se cortaron los cables principales y se desviaron dichos cables hacia otros puntos, el cambio y corte de la electricidad fue llevado a cabo por la empresa eléctrica de la zona. Se retiraron los cables que ya no tenían electricidad y se retiró también los anclajes con los que se sustentaban dichos cables, así como de las cajas de registro que estaban atornilladas a la torre, todo esto se retiró de manera manual

teniendo especial cuidado en la retirada de dichos elementos para no llevarnos ningún resto importante.

Posteriormente, se procedió a limpiar aquellas zonas en donde en la fase preliminar nos encontramos pérdidas de mampuesto, se limpió de mierda de paloma y se cepillaron las zonas con cepillos metálicos y los morteros muy dañados que no soportaban este suave cepillado y se desprendían se retiraban. Una vez limpiada todas las zonas con pérdidas de mampuestos y regadas para que así se aglutinara mejor la mezcla de mortero de cal que se hecha sobre el antiguo para reponer los mampuestos perdidos, pero dejando en estas zonas un rehundido de unos 5 cm. apróx. para diferenciar la zona reconstruida de la original.

A continuación, nos pasamos hacía el interior de la torre, para ser más exactos nos pasamos al habitáculo de la torre y consecutivamente nos subimos a la azotea de la torre. En estas dos zonas lo que se lleva a cabo, principalmente en el caso del habitáculo es realizar una limpieza exhaustiva de toda la zona que se encontraban cubierta de mierda de paloma, estos trabajos se llevaron a cabo con medios manuales utilizando para ello palas, cepillos y sacos para sacar todo ese material, una vez limpiado el habitáculo que extendemos hacia las escaleras de subida a la terraza que también se limpian se documenta en este punto como un tramo de escaleras está perdido y otro escalón sólo conserva la fila de debajo,

por lo que se decide reconstruir las partes perdidas diferenciándolas para poder seguir utilizando las escaleras para poder trabajar en la terraza.

En la parte de las escaleras a parte de las ya mencionadas escaleras se reconstruye el arco de la puerta de la escalera, así como toda la pared de subida de la escalera que tenía perdidas de mampuestos en algunas zonas y perdidas de morteros de cal en otros, por lo que fue necesario restituir los mampuestos perdidos, al igual que en el exterior se dejó un rehundido para hacer la diferencia y las partes de pérdidas de morteros se rellenó con mortero de cal.

Antes de subir para realizar los trabajos en la azotea se reconstruyó la puerta de acceso que estaba muy deteriorada y apunto de seguir perdiendo más material, para ello se reconstruyó toda la parte interior de la puerta con mampuestos y para rematar todo ello se colocó una fila de ladrillos que se recubrieron con mortero de cal para llevar a cabo la diferenciación entre lo antiguo y lo que se ha reconstruido.

Terminado de realizar todo esto en la parte del habitáculo nos pasamos a trabajar en la azotea, en esta zona al encontrarnos el parapeto en muy mal estado y quedando en pie la mitad de su grosor se decidió y se tomó la decisión siempre con la clara diferenciación de

lo que se ha reconstruido de lo que no para recuperar en parte el parapeto dejando esa diferenciación. Por otro lado, sobre el parapeto original se documenta otro peto de época cristiana muy probablemente del s. XVII en buen estado salvo algunas pérdidas de mortero que se intentan reintegrar con nuevo mortero llevando a cabo esa diferenciación. Se limpio al igual que en el habitáculo la azotea que en ese momento tenían una acumulación bastante grande de arena de río o de playa que muy probablemente se utilizó para llevar a cabo algún arreglo en épocas muy recientes que podría tratarse del s. XX, al mismo tiempo que se limpiaba la zona se inyectó productos fungicidas para eliminar la vegetación que estaba creciendo en la zona, en la limpieza de toda esta zona se documentó el desagüe de la torre dejándolo descubierto para que pudiera seguir evacuando el agua de lo alto de la torre. Finalizando la parte superior se procedió a la impermeabilización de la azotea utilizando para ello cal.

Una vez realizado todo lo anteriormente descrito se procede a rellenar todos los huecos que se ven por la pérdida de los morteros utilizando para ello mortero de cal, la cual la tonalidad la ajusto el restaurador a la siguiente medida:

- 1 volumen de árido 0,5 (amarillento)/750 ml.
- ½ volumen de grava lavada de 0,5/350 ml.
- 1/5 volumen de árido rojizo/50 ml.
- 2/3 volumen de cal/500 ml.

Con esa medida para la tonalidad y la granulometría del mortero de cal se empezó a rellenar los huecos que tenían pérdidas de mortero y posteriormente realizar un lavado de la torre con agua oxigenada y productos para eliminar los hongos.

Se procedió a la retirada de elementos de hormigón en el lado oeste de la torre que se deben a reparaciones acontecidas en el s. XX, este trabajo conllevó mucho esfuerzo para proceder a la retirada de los cementos teniendo que acudir a la retirada de estos con medio mecánicos como el martillo compresor estando el arqueólogo presente en toda la fase hasta la retirada del hormigón, tras retirar el hormigón apareció el mortero de cal de la torre.

Para finalizar las obras, se colocan sobre las puertas de entrada y en la puerta de la azotea, así como en la ventana unas puertas metálicas con mallas para evitar la entrada de aves y dejar respirar la torre. Estas puertas y ventanas van ancladas a las paredes en las zonas de las juntas, y dado que en la zona de la puerta de acceso y en la puerta de la azotea se reconstruyó no hay problema para colocar la puerta, dado que no afectará a ningún resto arqueológico, en cambio en la zona de la ventana al ser la ventana original esta deberá ser colocada en las juntas de los morteros para no afectar a ningún resto.

Tras todo lo anteriormente descrito se procede a terminar el trabajo realizando la reconstrucción de la bóveda de la puerta de acceso a la terraza que se reconstruyen siguiendo la línea original que aún se conservaba y utilizando para ello material similar al encontrado en la estructuras como es el ladrillo de unas medidas diferentes al original y realizando la distinción entre la parte reconstruida y la original, dicha diferenciación se realiza con unos centímetros rehundidos con respecto a la línea original y enluciendo con cal toda la parte reconstruida. Terminado de realizar esto nos pasamos al interior en la sala donde se encuentra la puerta de acceso, la ventana y la chimenea, así como la puerta de acceso a las

escaleras que dan acceso a la terraza en dónde se realiza la diferenciación de los escalones que se tuvieron que reconstruir y para darle soporte a la puerta rehacer el dintel con ladrillos y enluciendo todo lo reconstruido con cal.

Posteriormente, se colocan las puertas y ventanas para que no se vuelva a convertir la torre en un espacio propicio para el anidamiento de aves colocando en las puertas y

ventanas una malla metálica con agujeros de unos 2 cm. apróx. para evitar que entren las aves y para que siga habiendo circulación de aire para mantener aireada la torre.
Se procede a realizar las zanjas para la colocación de las luminarias que van a iluminar la torre. Se realiza el atril del cartel informativo con los textos en español e inglés con imágenes de la torre para ilustrarlo.

Se coloca una malla metálica para evitar la entrada de palomas por el tiro de la chimenea y posteriormente pasamos al interior de la torre en dónde nos ponemos a consolidar el interior de la habitación realizando un llagueado en la zona del muro en el que se encontraba pérdidas de mortero que unían las piedras dejando para la diferenciación un rehundido del mortero que colocamos con unos centímetros de diferencia, así como el mortero original que se encuentra se mantiene fijo en su lugar. Tras realizar el llagueado se limpian las piedras con un cepillado de la zona y un lavado con agua oxigenada diluida en agua realizada con brocha. La cúpula primeramente se limpió previamente antes de echar el consolidante en la zona para que este se adhiera a la estructura que se pretende conservar. Y, por último, se colocan las luminarias y se retira el andamiaje.

CONCLUSIONES

Tras los trabajos y principalmente tras la limpieza del habitáculo hemos podido dilucidar como se estructuraba la habitación estando la puerta de acceso al norte, enfrentada a la puerta se encontraría la ventana que tras la limpieza y la localización del suelo de la habitación realizado con cal se ha podido documentar lo que podría venir a ser la letrina; en el lado este se encontraría la chimenea y en el oeste la puerta de acceso a la azotea junto con las escaleras en esta zona podemos llegar a considerar que existía una puerta de acceso a las escaleras gracias a que tras la limpieza se ha podido documentar la existencia de una gorroneira de forma rectangular en la esquina izquierda de la escaleras y posiblemente en la zona derecha inferior de esa zona la existencia de un pestillo. También durante las labores de limpieza a aparecido dentro de la habitación dos reposa tinajas realizados en el suelo de la habitación.

Se conserva en la azotea parte de la bóveda de la puerta de acceso a la azotea realizada con ladrillos, así como la puerta de acceso. Por otro lado, se ha podido documentar la existencia de dos parapetos. Uno que es el más bajo y por lo que parece ser que por los materiales que contienen es el más antiguo, entorno a finales del s. XV principios del XVI, y sobre este peto se colocaría otro más reciente y que alcanzaría más altura hasta cubrir a una persona en torno a 1,68 m. apróx., este trataría de alrededor del s. XVII. Esa diferenciación que observamos en los petos se debe principalmente al material empleado para su construcción, con ello queremos decir que el peto original estaba realizado con mampuesto de mediano tamaño y en la finalización del peto se le dio una curva con mortero para evacuar el agua y en el peto que se colocó sobre el original está realizada con piedras de pequeño tamaño con un mortero de cal que parece más fino. En la zona del peto se han documentado lo que parecen ser dos aspilleras que en principio se confundieron con ventanas pero que dado la ubicación en la que se encuentran podrían tratarse y muy probable que se trate de aspilleras.

En cuanto a las jambas de la puerta de acceso a la torre aparte de estar realizado en ladrillo que se ha podido documentar en las fases de trabajo, estos ladrillos podrían ser los originales de la construcción o bien podrían tratarse de algún reparo realizado en algún momento.

También hemos de afirmar que la torre ha sufrido muchas reparaciones como se ha podido ver, algunas más acertadas que otras como es el caso de la utilización del hormigón para los arreglos. Se puede documentar los arreglos de la torre desde el momento de su construcción apareciendo arreglos a finales del s. XVI, en el s. XVII y XVIII y finalmente arreglos con la utilización del hormigón a finales del s. XIX y en el s. XX.

Un punto bastante importante a dilucidar es si la letrina continúa hacia abajo o como parece ser cuando uno pisa cerca de la zona que suena a hueco, nos podría confirmar la posible existencia de lo que podría venir a ser un almacén.

Creemos que en la pared (noreste) a la izquierda conforme se entra en el que aún se conserva el enlucido original puede dilucidarse lo que podría ser un grafiti probablemente para contabilizar los suministros o contabilizando los días que les quedarían para salir.

Una teoría que debería definirse es si esta torre fuera en un principio un faro que posteriormente se convertiría en torre. Esta teoría es muy probable y no deberíamos descartar que originariamente esta torre se trataría de un faro dado la proximidad a esta torre del puerto o ensenada que aparece mencionado en la obra de Pascual Madoz “Diccionario Geográfico histórico estadístico”, para confirmar también la teoría podemos observar la zapata de la torre que es de grandes dimensiones.

MEDIDAS

Ante la gran cantidad de palomino (mierda de paloma) generada por la gran abundancia de palomas que existen por la zona se recomienda la limpieza cada 15 o 30 días, por la gran suma de mierda que genera este animal y ante la pesadez que puede generar en la estructura por miedo a que colapse, es necesario realizar dicha limpieza de la azotea para que no se vea afectada la cúpula interior ante el empuje que genera el peso de la mierda acumulada en la azotea. No es sólo necesario la limpieza de la azotea, sino que también debe limpiarse todas aquellas zonas en las que se depositen las palomas, entre ellas cabe citar el soporte de entrada a la torre y la repisa de la ventana.

BIBLIOGRAFÍA

- AA. VV. (1984): *Historia de la defensa de Motril (siglos XVI-XVIII)*. Motril.
- AA. VV. (2009): *Historia de Motril y la costa de Granada*. Diputación. Granada.
- AA. VV. (1997): *Torres, baterías y castillos en la costa granadina (el partido militar de Motril y la defensa de la costa)*. Ayuntamiento de Motril, Centro de Profesores «Costa Motril» y gabinete pedagógico de Bellas Artes de Granada. Motril.
- AA. VV. (1999): *Inventario de arquitectura militar de la provincia de Granada (siglos VIII-XVIII)*. Diputación de Granada.
- Aldaya, F. (1968): «Sobre la posición tectónica de la Sierra de Lújar (provincia de Granada)», *acta Geológica Hispana*, t. III, núm. 4, pp. 87-92.
- Arias Muñoz, J. (1957): *Estudios para la Historia de Castell de Ferro*. Granada.
- Arteaga, O.; Navas, J.; Ramos, J. F. y Roos, A. M. (1992): *Excavación de urgencia en el Peñón de Salobreña*, Salobreña, pp. 49-52.
- Barea Ferrer, José L. (1984-1985): «La defensa de la Costa del Reino de Granada a mediados del siglo XVIII», *Anuario de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Granada*, nº 2-3. Universidad. Granada, pp. 27-40.
- Benavente Herrera, J. (1985): *Las aguas subterráneas de la Costa del Sol de Granada*. Granada.
- Gámir Sandoval, A. (1998): *Organización y defensa de la costa del Reino de Granada desde su Reconquista hasta finales del siglo XVI*. Edición facsímil. Universidad. Granada.
- Gómez Becerra, A (1998): *El poblamiento altomedieval de la Costa de Granada*, Motril, pp. 43-61 y 226-236.
- Hoffman, G. (1988): *Holozänstratigraphie und Küstenlinienverlagerung an der Andalusische Mittelmeerküste*. Bremen, pp. 64-71.
- Huete Gallardo, José A.; Gómez Jiménez, José J.; Ríos Jiménez, Juan M. y Palanco Noguerol, Ana (2011): *La fortaleza de Carchuna. De batería artillera a centro de capacitación en energías renovables*. Diputación de Granada.
- López, P. (1978): «La problemática cronológica del Neolítico peninsular», *C-14 y Prehistoria de la Península Ibérica. Reunión 1978. Fundación Juan March, Serie Universitaria*, LXXVII, p. 50.
- Malpica Cuello, A. y May, T. (1991): «La prospección y los recursos naturales. El paisaje vegetal de la zona de Salobreña», *II Encuentros de Arqueología y Patrimonio*. Salobreña.

- Malpica Cuello, A. (1993): «Paisajes rurales y medio natural en la costa granadina: Sierra Lújar en los primeros tiempos moriscos», *IV Simposio Internacional de Mudejarismo*, Teruel, pp. 646 y ss.
- Menjibar Silva, José L.; Muñoz García-Ligero, Miguel J.; González Ríos, Manuel J. y Quirós Sánchez, Rafael (1983): «La Cueva de las Campanas (Gualchos, Granada). Un yacimiento neolítico en la costa granadina», *Antropología y Paleoecología Humana*, III, pp. 101-127.
- Navarrete, M.^a Soledad; Carrasco, J.; Teruel, S. y Gámiz, J. (1986): «La Sima de los Intentos: un yacimiento neolítico en la costa granadina», *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada*, XI, pp. 27-64.
- Navarrete Enciso, M.^a Soledad (1976): «La Cultura de las Cuevas con Cerámica Decorada en Andalucía Oriental». 2 vols., *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada. Serie Monográfica*, 1, pp. 301-306 y 407.
- Pellicer Catalán, M. (1993): *Aproximación a la prehistoria de Salobreña*, pp. 33-61.
- Pellicer Catalán, M. (1964): «Actividades de la Delegación de zona de la provincia de Granada durante los años 1957-1962», *Noticiario Arqueológico Hispano*, VI, pp. 345-347.
- Tarradell, M. (1964): «Para una revisión de las cuevas neolíticas del litoral andaluz», *VIII Congreso nacional de Arqueología*, Zaragoza, p. 159.